

A Mecânica Quântica e o Comportamento da Matéria

Kevin Loureira Rech |

DOI: 10.5281/zenodo.10694684

Uma breve introdução sobre o nascimento da mecânica quântica.

A radiação de corpo negro

A necessidade de uma nova teoria surgiu no início do século XX, quando Rayleigh e James Hopwood Jeans se depararam com um grande problema ao utilizar a física, até então existente, para explicar o fenômeno da radiação de corpo negro. Um corpo negro é uma idealização, ou seja, é um corpo capaz de absorver e emitir radiação em todas as frequências.

Sabe-se experimentalmente, que todo corpo aquecido emite radiação, e que quanto maior a temperatura maior a intensidade de radiação emitida, um metal incandescente é bom exemplo. O ponto de interesse era saber como a densidade de energia emitida variava com o comprimento de onda, dentro do espectro de emissão.

Ao tratar este problema com física clássica, Rayleigh e Jeans encontraram uma expressão na qual a densidade de energia era proporcional à λ^{-4} , tal característica originou o que é chamado de catástrofe do ultravioleta, a quantidade de energia tendia ao infinito conforme λ tendia a zero, indo na contramão dos dados experimentais [1].

Planck e a quantização da energia

A primeira pessoa a resolver este problema de maneira bem sucedida

foi Max Planck em 1900, porém para conseguir tal façanha Planck precisou fazer uma suposição muito criticada na época, a energia deveria ser quantizada e proporcional a frequência [2]:

$$E = h\nu \quad (1)$$

Inicialmente a quantização da energia não foi bem aceita pela comunidade científica, mas dezoito anos após a publicação de seu trabalho, Planck foi premiado com o Nobel de física [3], além de abrir caminho para solucionar outros problemas em aberto na física, como o efeito fotoelétrico e o espalhamento Compton.

O comportamento ondulatório da matéria

Em 1924 o físico Louis de Broglie, em sua tese de doutorado, utilizou a quantização da energia de Planck e a relatividade especial de Einstein para estender o conceito de comportamento dual para qualquer tipo de partícula, ou seja, o elétron, assim como o fóton, pode se comportar tanto como partícula quanto onda, dependendo das condições na qual ele se encontra [4], e seu comprimento de onda é inversamente proporcional ao seu momento linear:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (2)$$

A hipótese de De Broglie foi confirmada em 1927 por Davisson e Germer ao analisarem a dispersão de feixes de elétrons, que ao passarem por um cristal de níquel se mostravam muito semelhante à observada para raios X [5]. Louis de Broglie foi premiado em 1929 com o Nobel de física [6] “*pela descoberta da natureza ondulatória do elétron*”, descoberta que motivou a formulação de uma das importantes equações da física moderna, proposta

pelo físico austríaco Erwin Schrödinger.

A equação de Schrödinger

Abaixo há uma breve e simples demonstração da derivação da equação de Schrödinger unidimensional e independente do tempo, utilizando conceitos de ondulatória e de onda de De Broglie; Começando com a equação de onda unidimensional clássica:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3)$$

A equação 3 pode ser resolvida aplicando-se o método de separação das variáveis, escrevendo $u(x,t)$ como o produto de uma função que depende apenas de x e uma função harmônica que depende apenas de t :

$$u(x,t) = \psi(x)e^{-i\omega t} \quad (4)$$

Substituindo a equação 4 em 3, obtem-se uma expressão para a parte espacial da função de onda:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{\omega^2}{v^2} \psi(x) = 0 \quad (5)$$

Utilizando o fato de que $\omega = 2\pi\nu$ e $v = \lambda\nu$, a equação 5 pode ser reescrita da seguinte forma:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \psi(x) = 0 \quad (6)$$

A energia total de uma partícula é a soma de suas energias cinética e potencial:

$$E = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (7)$$

Onde $p = mv$ é o momento linear da partícula e $V(x)$ é sua energia potencial. Resolvendo a equação 7 para p , tem-se que:

$$p = [2m(E - V(x))]^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

Utilizando a ideia de onda de De Broglie, o comprimento de onda da

partícula deverá ser expresso pela seguinte equação:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{[2m(E - V(x))]^{\frac{1}{2}}} \quad (9)$$

Por fim, substituindo a equação 9 em 6, obtem-se:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0 \quad (10)$$

Onde $\hbar = h/2\pi$, reescrevendo temos:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (11)$$

Utilizando-se da mecânica Hamiltoniana, a equação 11 pode ser obtida de uma maneira muito mais elegante e generalizada para n dimensões:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \quad (12)$$

Como observado acima, a equação de Schrödinger consiste em uma equação diferencial, cujas soluções são as funções de onda associadas a uma partícula de massa m se movendo em um campo descrito pelo potencial V(r) [1]. Um ponto interessante da equação 12 é que a quantização surge de maneira natural [7], ao contrário de modelos atômicos anteriores, como no modelo de Niels Bohr onde a quantização foi introduzida ao postular que o momento angular do elétron só poderia assumir valores que fossem múltiplos inteiros de $h/2\pi$ [8].

Está contido na função de onda $\psi(x)$ toda a informação do sistema analisado, por este motivo o primeiro passo em quase qualquer problema que envolva estrutura eletrônica é obter a função de onda associada ao sistema que será analisado, porém a complexidade das equações diferenciais crescem rapidamente com o aumento do número de elétrons, tal problema é contornado incorporando métodos de aproximações, como método de Hartree-Fock ou de DFT, com a ciência da computação.

A compreensão do comportamento da matéria em escala atômica rendeu a Schrödinger, juntamente com Dirac, o nobel de física de 1933 [9], além de criar transformações nas mais diversas áreas das ciências químicas, físicas, biológicas e na engenharia.

Referência

[1] D. A. McQuarrie, *Physical chemistry : a molecular approach*. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1997.

[2] M. Planck, "Ueber das gesetz der energieverteilung im normalspectrum," vol. 309, no. 3, pp. 553-563.eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/andp.19013090310>.

[3] "The nobel prize in physics 1918." Library Catalog: www.nobelprize.org.

[4] P. Weinberger, "Revisiting louis de broglie's famous 1924 paper in the philosophical magazine," vol. 86, no. 7, pp. 405-410. Publisher: Taylor & Francis eprint: <https://doi.org/10.1080/09500830600876565>.

[5] C. Davisson and L. H. Germer, "The scattering of electrons by a single crystal of nickel," vol. 119, no. 2998, pp. 558-560.

[6] "The nobel prize in physics 1929." Library Catalog: www.nobelprize.org.

[7] E. Schrödinger, "An undulatory theory of the mechanics of atoms and molecules," vol. 28, no. 6, pp. 1049-1070. Publisher: American Physical Society.

[8] P. Weinberger, "Niels bohr and the dawn of quantum theory," vol. 94, no. 27, pp. 3072-3087. Publisher: Taylor & Francis eprint: <https://doi.org/10.1080/14786435.2014.951710>.

[9] "The nobel prize in physics 1933." Library Catalog: www.nobelprize.org. C. R. Rodrigues, *Química Nova na Escola*, 2001, 3(1), 43-49.

Kevin L. Rech, nascido em 1999 cursando a quinta

fase de bacharelado em química pela universidade federal de Santa Catarina. Entusiasta de ciências físicas e matemáticas. Atualmente é monitor da disciplina de termodinâmica química e realiza projeto de iniciação científica sob orientação do Prof. Dr. Giovanni F. Caramori com ênfase no estudo de interações em sistemas supramoleculares..

